

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

Musiqa mashg'ulotlaridagi faoliyat turlari bo'yicha repertuarni shakllantirish

BuxDU musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrasini o'qituvchisi.

Ibodov O'ktam Rasulovich

Musiqa mashg'ulotlaridagi faoliyat turlari bo'yicha repertuarni shakllantirishda musiqa rahbari asosan yillik va haftalik mavsumiy rejaga asoslanishi, mashg'ulotlar mavzulariga mos musiqiy asarlar tanlashi kerak bo'ladi. Bunda ham albatta faoliyat turlari orasidagi bog'liqlik, bolalarning yosh xususiyatlari, ijro imkoniyatlari hisobga olinadi. Shuningdek yil davomida Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkaziladigan ertaliklar jadvali ham e'tiborga olinadi. Musiqa mashg'ulotlaridagi asosiy faoliyat turlari quyidagilardan iborat:

1. Musiqa tinglash.
2. Qo'shiq kuylash.
3. Musiqiy-ritmik harakatlar.
4. Bolalar musiqa asboblari bilan chalish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida guruhlar kesimida yil davomida o'tkaziladigan ertaliklar quyidagicha:

I Kichik guruhdagi bolalar bilan o'tkaziladigan ertaliklar – 1. «Qish bayrami» 2. «Onajonlar bayrami» 3. «Salom, yoz».

II O'rta guruhdagi bolalar bilan o'tkaziladigan ertaliklar – 1. «Mehrjon bayrami» 2. «Archa bayrami» 3. «Onajonlar bayrami» 4. «Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni»

III Katta guruhdagi bolalar bilan o'tkaziladigan ertaliklar – 1. «Mustaqillik bayrami» 2. «O'qituvchi va murabbiylar kuni» 3. «Hosil bayrami» 4. «Yangi yil bayrami» 5. «Onajonlar bayrami» 6. «Navro'z bayrami» 7. «Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni»

IV Tayyorlov guruhdagi bolalar bilan o'tkaziladigan ertaliklar – 1. «Mustaqillik bayrami» 2. «O'qituvchi va murabbiylar kuni» 3. «Mehrjon bayrami» 4. «Yangi yil bayrami» 5. «Onajonlar bayrami» 6. «Navro'z bayrami» 7. «Xotira va qadrlash kuni» 8. «Xayr, bog'cham! Salom, maktab!»

Musiqa tinglash uchun asosan milliy xalq kuyi va qo'shiqlari, folklor kuyi va qo'shiqlar, jahon musiqasining durdona asarlari tanlab olinishi maqsadga muvofiq. Tanlanadigan kuy va qo'shiqlarning rangba-rangligi, turli xarakterda ekanligi, mazmun jihatidan yoshiga mosligi, musiqa san'atining yorqin namunalari ekanligi inobatga olinishi kerak.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

Musiqa tinglash uchun musiqa asarlari musiqa rahbari tomonidan fortepiano yoki xalq cholg`u asboblardan birida chalib yoki texnik vosita orqali eshittiriladi. Musiqa tinglash jarayonida bolalarga musiqa tinglash madaniyati singdirib boriladi. Musiqa tinglash davomida gapirmaslik, diqqat bilan tiglash uqtiriladi. Musiqa asarini eshitib bo`lgandan so`ng asarning xarakteri, mazmuni haqida kichik suhbat yoki savol-javob uyushtirish bilan bolalarning asar haqidagi taassurotlarini bilib olsa bo`ladi.

Qo`shiq kuylash faoliyat turi bo`yicha asarlar bolalarning ovoz imkoniyatlariga, yosh xususiyatlariga qarab tanlanadi. Kuylash uchun qo`shiqlar tanlashda mavsumiy va taqvimiy bayramalar, yil davomida o`tkaziladigan ertaliklar mavzulari inobatga olinadi.

Biror-bir qo`shiqni kuylashni o`rgatishdan oldin musiqa rahbari bolalarga uni eshittirishi, mazmuni haqida so`zlab berishi, so`z matnini o`qib, tushuntirib berishi kerak. Qo`shiqni o`rgatish jarayonida musiqa rahbari bolalarga sof intonatsiyada, so`zlarni to`g`ri talaffuz etib, bir-birovlarini tinglab kuylashni o`rgatib borishi lozim.

Musiqiy-ritmik mashqlar, raqslar uchun musiqalar xalq kuylaridan, kompozitorlar musiqa asarlaridan, shuningdek estrada musiqasidan tanlab olinadi. Musiqa mashg`ulotlarida o`rganilgan yoki o`rganilayotgan qo`shiqlarga ham musiqiy-ritmik mashqlar bajarilsa, raqslar sahnalashtirilsa bo`ladi. Chunki musiqiy asar mazmuni, xarakteri harakat orqali aks ettirilsa obrazli chiqadi.

Musiqiy-ritmik mashqlarni bajarish uchun musiqa asarlari asosan musiqa rahbari tomonidan fortepiano asbobida chalib yoki texnik vosita orqali eshittirilib amalga oshiriladi. Ritmni his qilishni kuchaytirish maqsadida chapak chalish, shiqildoq, doiracha, yog`och qoshiqlar, likopchalar va boshqa yasama o`yinchoq-cholg`ulardan foydalanish yaxshi samara beradi.

Musiqa asbobida chalishni o`rgatishda bolalar musiqa asboblarning diapazoni, imkoniyatlarini inobatga olish muhim. Musiqa asbobida chalishni o`rgatish mashqlarida metallofon, ksilofon, bulbul-nay, doiracha, uchburchak, yog`och qoshiqlar, likopchalar va boshqa yasama o`yinchoq-cholg`ulardan tashqari ba`zi xalq cholg`u asboblarmizning kichraytirilganlaridan ham foydalansa bo`ladi. Bolalar bu va boshqa asboblarda chalib kuy yo qo`shiqqa jo`r bo`lishlari yoki alohida kichik musiqa asarini ijro etishlari mumkin.

Musiqaviy qobiliyati yuqori bo`lgan tarbiyalanuvchilardan kichik ansambl tuzib musiqa asarlarini o`rgatish yaxshi samara beradi. Guruhning boshqa bolalari chapak chalib turishi, yoki tinglab o`tirishi maqsadga muvofiq. Chunki musiqiy

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

hissiyot ba`zi kishilarda erta, ba`zilarida kech uyg`onadi. Musiqa asbobida chalishni o`rgatish doimiy, tizimli olib borilsa yaxshi natijalarga erishish mumkin.

Musiqiy-didaktik o`yinlar, musiqa savodi, musiqa adabiyoti, musiqa ijodi faoliyat turlari ham musiqa mashg`ulotlarining ajralmas qismlaridir. Bu faoliyat turlari bo`yicha repertuar shakllantirish zaruriyati bo`lmasa-da, musiqa mashg`ulotlarini rejalashtirish va ularni o`tkazishda bu faoliyat turlarini ham e`tiborga olish kerak bo`ladi.

Maktabgacha ta`lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining musiqiy qobiliyatlarini har tomonlama, kompleks rivojlantirish uchun mashg`ulotlarda musiqiy faoliyatning barcha shakllarini uyg`unlikda, bir-biri bilan bog`lab olib borish kerak. Shunda tarbiyalanuvchilarning musiqiy didi asta-sekin shakllana boradi, musiqaga bo`lgan mehrlari, qiziqishlari ortadi, ijodiy qobiliyatlari yuzaga chiqadi, musiqiy tasavvurlari kengayadi.

Xulosa qilib aytganda hozirgi zamon pedagogik ta`lim tizimining maqsadi bo`lg`usi Maktabgacha ta`lim tashkilotlari musiqa rahbarlarini yuqorida keltirib o`tilgan talablar, bilimlar, kompetensiyalar asosida tayyorlashdir. Talabaning bu ma`lumotlarni, ko`nikmalarni puxta o`zlashtirishi kelgusida uning amaliy faoliyati samaradorligini oshiradi, yetuk mutaxassis bo`lib shakllanishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar ro`yxati

1. Mirshayev Ulug`bek Muzafarovich. "TALABALARNING MUSIQIY FAOLIYATIDA MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISHDAGI O`ZIGA XOS XUSUSIYATLAR". Journal of Innovation, Creativity and Art, May 2023, pp. 89-93, <http://jica.innovascience.uz/index.php/jica/article/view/321>.
2. Mirshayev Ulugbek Muzafarovich. "DISTINCTIVE FEATURES IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK IN THE MUSICAL ACTIVITIES OF STUDENTS". Academia Science Repository, vol. 4, no. 04, Apr. 2023, pp. 994-9, <http://academiascience.com/index.php/repo/article/view/102>.
3. Миршаев У. М. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ //PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет. – №. 3. – С. 100-103.
4. Миршаев У. О`QUVCHI-YOSHLARNI MUSIQA ORQALI KOMIL INSON QILIB TARBIYALASH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

5. Каримов О. И. Значение специфических особенностей и воспитательных возможностей узбекских народных инструментов //Academy. – 2020. – №. 3 (54). – С. 78-80.
6. Каримов О. И. Профессиональные музыкальные взгляды будущего учителя музыки //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 22-2 (100). – С. 17-20.
7. Каримов О. И. Садриддин Айни-знаток и любитель народной музыки //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 13 (138). – С. 21-24.
8. Karimov O. J. I. Tanbur sozining paydo bo 'lishi va milliy cholg 'u ijrochiligidagi o 'rni //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 767-771.
9. Каримов О. И. Бўлажак мусиқа ўқитувчиларида маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантириш //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 377-381.
10. Ходжаев Р. Р., Каримов О. И. Подготовка будущих учителя музыки. Тренировка на скрипке для рефлексии мышц //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 1419-1423.
11. Каримов О. И., Ахмедова Ф. И. Қ. Айтим (вокал) асарлари мисолида кўшиқ ўргатиш имкониятлари //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 899-910.
12. Islamovich K. O., Shukhrat S. S. The Role of Music in Forming a Perfect Human Personality //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 33. – С. 72-75.
13. Islamovich K. O., Durdimurotovna Q. G. Formation of Vocal-Choir Skills in Music Lessons //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 33. – С. 57-62.
14. Islamovich K. O., Raufovich K. R. Scientific-Historical and Theoretical-Pedagogical Principles of the Violin //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 33. – С. 67-71.
15. Каримов О. И., Шарипова С. Ш. К. Место искусства музыки в формировании идеальной личности человека в дошкольном заведении //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 692-698.
16. Islomovich K. O. et al. Musiqa darslarida o 'quvchi yoshlarda ong, milliy tafakkurni o 'stirishni shakllantirishning vositalari //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 264-268.
17. Islomovich K. O., Raufovich X. R. Xorijiy ilg 'or kompozitorlar tajribalarida dmitriy kabalevskiy va karl orff tomonidan taklif Qilingan konsepsiyalar texnologiyasining Musiqa to 'garaglarini shakllantirish va rivojlantirishga oid nazariy-pedagogik va psixologik asoslari //O'zbekistonda

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 257-263.

18. Каюмов И. Ф. Психологические истоки музыки //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 56-58.

19. Каюмов И. Ф., Жураева М. Место музыки в воспитании духовно-нравственных качеств учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 17-19.

20. Kayumov I. F. Values and aesthetic factors in the formation of culture and art //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 12. – №. 1. – С. 10.

21. Kayumov I. F. XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA BOSHLANGICH SINF O'QUVCHILARINING NUTQIY MALAKASINI O'STIRISH USULLARI //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 635-640.

22. Каюмов И. Ф. Санъатнинг турлари ва уларнинг тарбиявий аҳамияти //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 849-854.

23. Fayzullaevich Q. I. Culture and art values and aesthetics in formation factors. – 2021.

24. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). 5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 392-400.

25. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 423-431.

26. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1.

27. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 139-145.

28. Тўхтасин, Р. И. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ИЖРОЛАРИ ҲАҚИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special issue), 64-71.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

29. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусиқа фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. *Science and Education*, 2(11), 1094-1103.
30. Ражабов, Т. (2023). О ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi. *Общество и инновации*, 4(5/S), 340-345.
31. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. *Miasto Przyszłości*, 33, 167-176.
32. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. *Вестник науки и образования*, (5-2 (83)), 34-37.
33. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. *Наука, техника и образование*, (2-2 (77)), 84-86.
34. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. *Вестник науки и образования*, (21-2 (99)), 55-58.
35. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. *Наука, образование и культура*, (3 (47)), 61-63.
36. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ.” *Вестник науки и образования* 21-2 (2020): 99.
37. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 167-176.
38. Ражабов, Тухтасин. “О ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi.” *Общество и инновации* 4.5/S (2023): 340-345.
39. Ражабов, Дилшод Зарипович, and Тухтасин Ибодович Ражабов. “Формирование и развитие узбекской народной лирики.” *Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире*. 2018.
40. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

песням в средней общеобразовательной школе.” Наука, техника и образование 2-2 (77) (2021): 84-86.

41. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников.” Вестник науки и образования 5-2 (83) (2020): 34-37.

42. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. “Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки.” Вестник науки и образования 21-2 (99) (2020): 55-58.

43. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр.” Наука, образование и культура 3 (47) (2020): 61-63.

44. Rajabov, Tokhtasin Ibodovich. “Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils.” Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress 2.3 (2023): 59-68.

45. Rajabov, Tukhtasin Ibodovich. “The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore.” Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN 2795.546X: 1.

46. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” Miasto Przyszłości 33 (2023): 167-176.

47. Ражабов, Тўхтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни.” Miasto Przyszłości 29 (2022): 363-367.

48. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “Pedagogicheskie vozmojnosti ispolzovaniya detskix folklornyx pesen v duchovno-nravstvennom vospitanii mladshix shkolnikov.” Vestnik nauki i obrazovaniya: 5-2.

49. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich, and Uktam Rasulovich Ibodov. “Obespechenie natsionalnogo naslediya v obuchenii pesnyam buxarskogo detskogo folklora na uroках muzyki.” Vestnik nauki i obrazovaniya (2020): 21-2.

50. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “ticheskaya klassifikatsiya uzbekskoy detskoy narodnoy muzyki i igr.” Nauka, obrazovanie i kultura 3 (2020): 47.

51. Madrimov, Bakhran Khudoyazarovich, and Tokhtasin Ibodovich Rajabov. “Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics.” Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science 1.4 (2022): 53-56.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

52. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.

53. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." IJODKOR O'QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.

54. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA 'LIM TIZIMIDA OZBEK MUSIQA FOLKLORINI ORGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O 'QITUVCHI JURNALI. 5 Sentyabr." (2022).

55. Ibodovich, Rajabov To'xtasin, and Raximov Abdurasul Ravshan O'g'li. "XALQ MUSIQA IJODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MUSIQA SAN'ATI FIDOYILARINING FAOLIYATI XUSUSIDA." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 2.5 (2022): 28-32.

56. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.

57. Rajabov, Toxtasin Ibodovich. "UZLUKSIZ TALIMDA FOLKLOR QO'SHIQLARINI IJRO ETISHHIG O'ZIGA XOS USLUBLARI." Scientific progress 1.5 (2021): 581-585.

58. Ibodovich, Rajabov Tukhtasin. "The Educational Significance of Children's Folk Songs in Music Culture Lessons." European Scholar Journal 2.6 (2021): 139-141.

59. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 392-400.

60. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." IJODKOR O'QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.

61. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 423-431.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

62. Мустафаев Б Restoration of the System of Music Education in Uzbekistan in 1920 1940 Years //ЦЕНТРАУЧНЫХПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.
63. Мустафоев Б. И. Особенности уроков музыки в общеобразовательных школах //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 1 (42). – С. 46-48.
64. Мустафоев Б. И., Самиева М. А. БУХАРСКИЕ ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ-СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ //Europeanscience. – 2021. – №. 2 (58). – С. 26-28.
65. Мустафаев Б. МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА //ScientificImpulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 361-364.
66. Мустафаев Б. И. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 70-Е ГОДЫ XX ВЕКА //Наука и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2.
67. RAHMANOVA, Istatjon. "MUSIQA TA'LIMIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING MAVJUD HOLATI." *Journal of Culture and Art* 1.10 (2023): 86-89.
68. Muminovna, Rakhmanova Istatjon. "Pedagogical Requirements for a Modern Music Teacher and His Possibilities of Using Technologies." *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT* 2.4 (2023): 244-247.
69. Muminovna, Rakhmanova Istatjon. "PREPARING A MUSIC TEACHER TO USE MODERN TECHNOLOGY." *Thematics Journal of Arts and Culture* 6.1 (2022).